

Reporte Semanal do Bitcoin

29/08/2022
Vol. 1, N^o. 26/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 26/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

26. Bitcoins falsos

Noticias preocupantes sobre a quantidade do Bitcoin que está nas corretoras de criptomoedas pode ser falso, levaram a uma queda do ativo na última semana de agosto. A reportagem é da revista Forbes e pode ser lida [aqui](#).

Segundo a revista: "O estudo avaliou 157 exchanges de criptomoedas em todo o mundo". Dentre as principais descobertas:

- Mais da metade de todo o volume de negociação relatado provavelmente é falso ou irrelevante economicamente. A Forbes estima que o volume diário global de bitcoin para a indústria foi de US\$ 128 bilhões em 14 de junho. Isso representa 51% menos do que os US\$ 262 bilhões que se atingiria ao obter a soma do volume relatado por várias fontes.

A partir dessa reportagem, houve uma procura maciça por *cold wallets*, que são espécies de pendrives que guardam com segurança as chaves dos Bitcoins. Lembrando, quando você compra Bitcoin numa corretora, as chaves destas criptos são de propriedade da corretora. Quem garante que os números que você vê na sua tela do seu computador são seus? Quem lhe garante que isso é grana mesmo?

No seu livro Sapiens, o professor Yuval Harari disse que o dinheiro não existe e que é uma convenção. Concorda?

Será que que convenciamos que existe dinheiro em um ativo que é convenção?

O que está errado?

Para começar, se Satoshi Nakamoto estivesse vivo reprovaria o fato de ter Bitcoin em qualquer corretora. Por que? Porque isto contradiz o princípio básico do Bitcoin, descentralização!

Lembra que o Bitcoin não é de ninguém porque ninguém pode manipular, taxar, emitir ou interferir nele?

Então, se você não tem suas chaves do Bitcoin, não tem nada!

*Not Your Private
Keys, Not Your
Bitcoin.*

As corretoras ocupam um papel de destaque na vida do investidor iniciante de criptomoedas. Pela facilidade de comprar e trocar ativos, as corretoras têm uma importância muito significativa na disseminação da cultura cripto. Porém, se for verdade que metade dos Bitcoins são falsos, isto afetaria, sobremaneira, a credibilidade do sistema.

Como já discutimos nos anteriores Reportes, estamos na fase da consolidação do mundo cripto, vamos continuar tendo crises (necessárias), até a inovação ser absorvida. Isto é normal. Até lá, é necessário adotar medidas de segurança.

Nossa dica é, se você tem mais de mil dólares em Bitcoin, talvez seja interessante ter uma cold wallet como a de baixo.

Arte digital da Semana

Fakecoin

É a arte semanal da Valeria Drago (@valukki)

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Continuamos com o preço se mantendo acima da mima 72 desde 18/06/2022.
- Se o preço se manter acima da Mima 72 no gráfico mensal (\$19,8K) podemos ter novo impulso e o preço poderá voltar a subir, por enquanto esta é a leitura mais real deste gráfico.
- Se o preço não ficar acima da mima 72 o próximo alvo é a mima 144 (\$12,8K), ambas representadas pelas setas vermelhas.
- As setas vermelhas apontas regiões de suporte, Estamos nesta situação desde 11/03/2022.

Neste gráfico não temos como demonstrar, mas grande volume comprador temos na região do (US\$12k).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- ROC's e preço em lateralização.
- Setas vermelhas representando regiões de suporte:
 - Suporte 305 em US\$19,25K, como previsto em 22/08/2022 o preço recuou até este ponto;
 - Suporte 610 em US\$12,8K.
- Continuamos em canal de baixa.

Região do quadrado amarelo da atenção, se perder esta região temos a possibilidade do preço cair até os suportes indicados pelas setas vermelhas.

Gráfico diário

- Preço voltou para consolidação no gráfico diário.
- Setas vermelhas apontam com maiores suportes.
- Inclinação dos ROC's para baixo, seguindo o preço do ativo.
- Circulo preto mostra alinhamento para baixo das minas além de todas estarem abaixo de zero, indicando possibilidade de queda do preço.

Gráfico 2 horas

- Setas vermelhas são pontos de atenção a possibilidade de um *pullback* de acordo com a FIBO.
- Preço acima de um suporte 2584 embora esteja com inclinação para baixo.
- ROC's divergentes do preço, provável *pullback* pelos Roc's, suporte e FIBO.

OBS: Operar consolidação requer muita pratica e técnica, de fato não é o melhor cenário para realizar operações. Aguardem topos e fundos ascendentes e expressivos para realizar operações. Não operem sem ordens OCO.

Veja como foi o nosso curso presencial: Aplicando no próprio gráfico em Curitiba - Brasil.

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a data table. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a green button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL